

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАТРАТ ЭНЕРГИИ НА ПЕРЕМЕШИВАНИЕ**Абдусамад Муйдинов Абдуқаям ўғли**Ассистент Фарғона политехника институти a.moydinov@ferpi.uz

(ORCID: 0000-0002-8643-8489)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6677295>**Аннотация**

В статье дано уравнение для определения расхода мощности на создание слоя дисперсного материала в контактном аппарате с вращающимся ротором, а также экспериментальным путем определены коэффициенты входящие в предложенное уравнение.

Ключевые слова контактный аппарат, дисперсный материал, расход мощности, вращающийся ротор, разрыхленный слой, плотный слой.

Введение

Определение мощности, затрачиваемой на перемешивание сыпучего материала, непосредствен, но связано с анализом движения элементарной массы частиц материала в рабочей зоне желеобразного днища аппарата.

Эксперименты направлены на определение:

- 1) соответствия между теоретически рассчитываемой мощностью по модели и мощностью, выявленной из опытных данных
- 2) влияния газового агента и конструктивных особенностей ротора на величину энергозатрат.

Схема электропривода ротора, используемая для определения мощности, представлена на рис. 1.

Рисунок 1. Схема электропривода ротора.

Электродвигатель постоянного тока подключен по принципу независимого возбуждения и обладает жесткой механической характеристикой. Регулирование скорости вращения ротора в экспериментах изменением напряжения в цепи якоря при постоянном магнитном потоке в обмотке возбуждения.

Расчет энергозатрат в единицу времени осуществлялся по показаниям величин тока якоря I и напряжения U , подводимого к щеткам электродвигателя, с учетом электрических и механических потерь в электроприводе:

$$N_p = \eta [N_c - N_x - (N_{я.р} - N_{я.х})] \quad (1)$$

$N_c = I_{я} \cdot U_{я}$ - мощность, потребляемая из сети;

N_x - потери мости при холостом вращении ротора (коэффициент заполнения K_h ; $N_{я.р}$, $N_{я.х}$ - потери мощности в проводниках якорных обмоток соответственно при токе якоря в режиме перемешивания зернистого материала и холостом ходе; $\eta = 0,94$ - к.п.д. клиноременной передачи.

Значение N_x в зависимости от частоты вращения ротора определялось перед началом и в конце каждой серии экспериментов.

Мощность N_p при $\omega = 0$ и наблюдаемом при этом значительном пусковом токе двигателя рассчитывалась с учетом потерь в переходных контактах щеток. Данные потери пропорциональны току и составляют от суммы потерь 5-7 %. Поэтому в рабочих режимах вращения ротора они не учитывались. На рис. 2 приведена одна из диаграмм для расчета мощности, на которой отображен в качестве примера порядок расчета N_p .

При теоретическом расчете величин $N_{тр}$, $N_{вз}$, $N_{уд}$ определялись для данных \dot{n} и K_h . Коэффициент восстановления K принимали равным его предельным

значениям 0 и 1, получая таким образом теоретически возможный диапазон мощности ротора при данном режиме работы. Отсутствие достоверных экспериментальных значений K для исследованных дисперсных материалов не позволяет сузить отмеченный диапазон.

Существенное расхождение экспериментальных и расчетных значений наблюдается при $K_h \leq 0,71$. В диапазоне $0,82 \leq K \leq 1,07$ экспериментально полученные значения мощности находятся в области изменения теоретически рассчитанных величин. Для практического использования методики определения мощности лопастного ротора введем вместо коэффициента восстановления K величину ему подобную, учитывающую результаты экспериментов. В данном случае ее будем считать условным коэффициентом восстановления, изменяющимся в пределах $0,55 \leq K^* \leq 0,66$.

Исследования показали, что для штыревого ротора с диаметром $D=0,12$ м, поверхность соприкосновения которого с материалом составляет 31 % от аналогичной величины лопастного, характерны более высокие значения средней частоты вращения $\dot{n}_ш = (1,4-1,6) \dot{n}$. При данной $\dot{n}_ш$ мощность штыревого ротора в основном превышает энергозатраты лопастного. Тем не менее она не выходит из теоретических пределов. Для инженерных расчетов аналогичные значения условных коэффициентов могут выбираться из пределов $0,75 \leq K \leq 0,85$. Анализ исследований выявил меньшую энергоемкость штыревого ротора особенно при частотах вращения, превышающих \dot{n} лопастного устройства.

Рисунок.2 График зависимости между коэффициентом K_h и внутренним радиусом загрузки r при различной частоте вращения ротора

$$n : n = K_n / \sqrt{R_p} \quad r = m_R \cdot R_p$$

Экспериментами не установлено заметного расхождения в значениях мощностей в зависимости от числа рабочих органов лопастного ротора в режиме НСМП слоя. Двухлопастному свойственны повышенные значения N_p в динамической области, предшествующей стадии устойчивого псевдооживления.

Вывод

Эксперименты позволяют определить влияние диаметра ротора на мощностные характеристики перемешивающего устройства. Обработкой экспериментальных данных для сополимера МСН, перемешиваемого лопастным ротором в режиме НСМП слоя при n получены зависимости (рис. 2)

$$N_p = 3,385 \cdot 10^4 D_p^{3,206}, K_h=1,00.$$

$$N_p = 16,419 \cdot 10^4 D_p^{3,450}, K_h=1,00.$$

С точки зрения моделирования аппарата вытекает целесообразность увеличения объема (массы) слоя не за счет изменения диаметра ротора, а посредством увеличения его длины и секционированием, т.е. размещением двух-трех перемешивающих устройств в нижней части желобообразного днища аппарата.

Список литературы

- [1] Rasuljon, T., Akmaljon, A., & Ilkhomjon, M. (2021). SELECTION OF FILTER MATERIAL AND ANALYSIS OF CALCULATION EQUATIONS OF MASS EXCHANGE PROCESS IN ROTARY FILTER APPARATUS. *Universum: технические науки*, (5-6 (86)), 22-25.
- [2] Xursanov, B. J., Mamarizayev, I. M. O., & Akbarov, O. D. O. (2021). APPLICATION OF CONSTRUCTIVE AND TECHNOLOGICAL RELATIONSHIPS IN MACHINES. *Scientific progress*, 2(8), 164-169.
- [3] Xursanov, B. J., Mamarizayev, I. M. O., & Akbarov, O. D. O. (2021). OPERATION OF MIXING ZONES OF BARBOTAGE EXTRACTOR IN STABLE HYDRODYNAMIC REGIME. *Scientific progress*, 2(8), 170-174.
- [4] Xoshimov, A. O., & Isomidinov, A. S. (2020). Study of hydraulic resistance and cleaning efficiency of dust gas scrubber. In *International online scientific-practical conference on "Innovative ideas, developments in practice: problems and solutions"*: Andijan.-2020.-51 p.
- [5] Xursanov, B. J., Mamarizayev, I. M. O., & Abdullayev, N. Q. O. (2021). APPLICATION OF INTERACTIVE METHODS IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION. *Scientific progress*, 2(8), 175-180.
- [6] Sadullaev, X., Muydinov, A., Xoshimov, A., & Mamarizaev, I. (2021). ECOLOGICAL ENVIRONMENT AND ITS IMPROVEMENTS IN THE FERGANA VALLEY. *Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали*, 1(5), 100-106.
- [7] Sadullaev, X., Tojiyev, R., & Mamarizaev, I. (2021). EXPERIENCE OF TRAINING

BACHELOR-SPECIALIST MECHANICS. Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали, 1(5), 116-121.

[8] Sadullaev, X., Alimatov, B., & Mamarizaev, I. (2021). DEVELOPMENT AND RESEARCH OF A HIGH-EFFICIENT EXTRACTION PLANT AND PROSPECTS FOR INDUSTRIAL APPLICATION OF EXTRACTORS WITH PNEUMATIC MIXING OF LIQUIDS. Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали, 1(5), 107-115.

[9] Askarov, X. A., Karimov, I. T., & Mo'Ydinov, A. (2022). REKTIFIKATSION JARAYONLARINING KOLONNALARDA MODDIY VA ISSIQLIK BALANSLARINI TADQIQ QILISH. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(5-2), 246-250.

[10] Rasuljon, T., Azizbek, I., & Abdurakhmon, S. (2021). Research of the hydraulic resistance of the inertial scrubber. Universum: технические науки, (7-3 (88)), 44-51.

[11] Хусанбоев, А. М., Абдуллаева, Д. Т., & Рустамова, М. М. (2021). Деление Произвольного Тупого Угла На Три И На Шесть Равных Частей. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES, 2(12), 52-55.

[12] Мухамадсадиқов, К. Д., & Давронбеков, А. А. (2021). Исследование влияния гидродинамических режимов сферической нижней трубы на процесс теплообмена. Universum: технические науки, (7-1 (88)), 38-41.

[13] Исомиддинов, А. С., & Давронбеков, А. А. (2021). Исследование гидродинамических режимов сферической углубленной трубы. Universum: технические науки, (7-1 (88)), 53-58.

[14] Алиматов, Б. А., & Садуллаев, Х. М. (2021). СРАВНЕНИЕ ЗАТРАТ ЭНЕРГИИ ПРИ ПНЕВМАТИЧЕСКОМ И МЕХАНИЧЕСКОМ ПЕРЕМЕШИВАНИИ НЕСМЕШИВАЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ. ЭНЕРГЕТИКА, 86(5).

[15] Хақимов, А. А., Салиханова, Д. С., Абдурахимов, А. Х., & Жумаева, Д. Ж. (2020). Использование местных отходов в производстве угольных брикетов. Universum: химия и биология, (4 (70)).

[16] Хақимов, А. (2020). ТЕХНОЛОГИЯ БРИКЕТИРОВАННОГО УГЛЯ. Материали конференцій МЦНД, 76-78.

[17] Хақимов, А. А., Воҳидова, Н. Х., & Нажимов, Қ. КЎМИР БРИКЕТИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИНГ ЯНГИ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЯРАТИШ. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ Заҳрирдин Муҳаммад Бобур номидаги Андижон давлат университети, 264.

[18] Tojiev, R. Z., Sadullaev, H. M., Soliev, O. K., & Muminov, H. N. (2019). NEW STRUCTURE OF CALCINER'S FIRE CHAMBER. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION (pp. 20-24).

[19] Тожиев, Р. Ж., Садуллаев, Х. М., Сулаймонов, А., & Герасимов, М. Д. (2019). НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВАЛА С ПОПЕРЕЧНЫМ ОТВЕРСТИЕМ ПРИ СОВМЕСТНОМ ДЕЙСТВИИ ИЗГИБА И КРУЧЕНИЯ. In Энерго-ресурсосберегающие технологии и

оборудование в дорожной и строительной отраслях (pp. 273-281).

[20] Ахунбаев, А. А., Ражабова, Н. Р., & Вохидова, Н. Х. (2020). Исследование гидродинамики роторной сушилки с быстровращающимся ротором. Экономика и социум, (12-1), 392-396.

[21] Тожиев, Р. Ж., Исомиддинов, А. С., Ахроров, А. А. У., & Сулаймонов, А. М. (2021). ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО АБСОРБЕНТА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДОРОДНО-ФТОРИСТОГО ГАЗА В РОТОРНО-ФИЛЬТРОВАЛЬНОМ АППАРАТЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АППАРАТА. Universum: технические науки, (3-4 (84)), 44-51.